

THE WORKS OF ABUL MU'IN AL-NASAFI**Otkur GUZAROV****Kitab district "Khoja Bukhari"****head of the Islamic secondary special educational institution,
graduate student of Karshi State University**

As a result of studying the life and scientific activity of Abul Mu'in al-Nasafi, it was found that he received his initial education in his hometown Nasaf, then moved to Samarkand, which is considered one of the major centers of science, and under the influence of political situations, he moved from Samarkand to Bukhara. The fact that Nasafi traveled to other countries during his scientific career is almost never found in the sources. However, according to Jiybullah Hasan Ahmed, the publisher of the scholar's work "al-Tamhid li qawaidi-t-tawhid", Nasafi taught Ali ibn al-Husayn Muhammad al-Balkhi al-Sakalkandi in the science of hadith in Damascus. From this, we can assume that Nasafi was also on a scientific trip to Damascus. From the fact that Nasafi finished his work "Tafsiratu-l-adilla" in Bukhara in 500/1106, we can conclude that he stayed in Bukhara for a long time. But the assumption that his grave is located near Karshi indicates that Abul Mu'in spent the last years of his life in Nasaf, his native land.

АБУЛ МУИН АН-НАСАФИЙНИНГ АСАРЛАРИ*Ўтқир ГУЗАРОВ**Китоб тумани “Хожа Бухорий”**ислом ўрта махсус билим юрти мудирини, Қарши давлат университети
магистранти*

Абул Муин ан-Насафий ҳаёти ва илмий фаолиятини ўрганиш натижасида маълум бўлдики, у дастлабки таълимни она шаҳри Насафда эгаллаб, сўнгра илм-фаннинг йирик марказларидан ҳисобланган Самарқандга кўчиб ўтганлиги ва сиёсий вазиятлар таъсири остида Самарқанддан Бухорога кўчиб ўтганлиги аниқланди. Насафийнинг илмий фаолияти давомида бошқа ўлкаларга сафар қилганлиги манбаларда деярли учрамайди. Лекин алломанинг “ат-Тамҳид ли қавоиди-т-тавҳид” асари ношири Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмаднинг маълумот беришича, Насафий Дамашқда Али ибн ал-Ҳусайн Муҳаммад ал-Балхий ас-Сақалқандийга ҳадис илмидан сабоқ берган¹. Бундан биз Насафийни Дамашқда ҳам илмий сафарда бўлган, деган тахминга келишимиз мумкин. Насафий “Табсирату-л-адилла” асарини 500/1106 йили Бухорода ёзиб тугатганидан, у Бухорода анча вақт муқим қолган деган хулосага келишимиз мумкин. Аммо унинг қабри Қаршига яқин жойда жойлашган деган тахмин, Абул Муин ҳаётининг сўнгги йилларини она юрти Насафда ўтказганидан далолат беради.

Абул Муин ан-Насафий ўз даврининг машҳур мутакаллим олими бўлган ва Самарқанддаги ҳанафий калом мактабининг йирик вакили Абу Мансур ал-Мотуридийдан (в. 333/944 й.) сўнг шу мактабнинг пешқадам вакили ҳисобланган. Насафийлар сулоласидан уч авлод кейин етишиб чиққан ушбу алломани мотуридия таълимотининг энг машҳур ва етук давомчиси, деб ҳисоблаш мумкин². Абул Муин ан-Насафий илмий-маънавий меросини яқиндан ўрганган тадқиқотчилар унинг ижодига юксак баҳо берганлар ва Мотуридийдан кейин ушбу мактаб тақдирининг ҳал қилинишида беқиёс хизмат кўрсатган мутакаллим олим сифатида эътироф

¹ Насафий Абул МуинМаймун ибн Муҳаммад. Ат-Тамҳид ли қавоиди-т-тавҳид / Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмад нашри. – Миср: Дорут-т-тибаъа ал-муҳаммадийа, 1986. – Б. 34.

² Рудольф. Ал-Матуриди. – Б. 58.

этганлар.

Мотуридия калом мактабининг йирик вакили Абул Муин ан-Насафий нафақат калом илмининг алломаси, балки ўз даврининг фақиҳи ва усулчи олими сифатида ҳам шуҳрат қозонган улуғ сиймолардан биридир

Абул Муин ан-Насафий қаламига мансуб асарлар ҳақида бир қанча тарихий, қомусий манбаларда маълумотлар келтирилган. Улардаги маълумотларга таяниб, биз алломанинг ўн бешга яқин асарларини билишимиз мумкин. Лекин айти дамда алломага тегишли ушбу асарларнинг учтасидан бошқалари ҳақида аниқ маълумотга эга эмасмиз. Қуйида Абул Муин ан-Насафийнинг, асосан, бизга маълум бўлган мазкур учта асари ҳақида тўхталиб ўтишга³ ҳамда айрим энциклопедик манбаларда унга нисбат берилган асарлар ҳақида ҳам маълумотлар беришга ҳаракат қилинди.

Алломанинг энг катта асари, шубҳасиз, унинг “Табсиратул-адилла фи усулид-дин ала тариқатил-Имом ал-Мотуридия”дир.

“Табсиратул адилла (Далилар билан шарҳлаш)”. Бу китобнинг муҳимлигини “Кашф аш-зунун” китобининг муаллифи Ҳожа Халифа шундай баён қилади. “Калом илми соҳасида “Табсиратул адилла” китоби 508 йили вафот этган Абул Муин Маймун ибн Муҳаммад ан-Насафийнинг катта ҳажмли китобидир. Унинг аввали “Ҳамд айтаман Аллоҳ таолога неъматлари учун” деб бошланади.”

Абул Муин ан-Насафий калом илмига бағишлаб ёзган энг машҳур асари “Тасиратул-адилла фи усулид-дин ала тариқил-имом Абу Мансур ал-Мотуридий (Дин асосларини имом Абу Мансур ал-Мотуридий тариқатига биноан далиллар билан шарҳлаш”)дир. Асар номидан ҳам маълум бўладики, ал-Мотуридий таълимотини далилларга таянган ҳолда шарҳлашга бағишланган. Доктор Муҳаммад ал-Анвар Мисрдаги ал-Азҳар

университетида докторлик даражасига эришиш учун ушбу китобни таҳқиқ қилиб рисола ёзган⁴. Ҳажми жиҳатдан ғоятда катта (икки жилддан иборат бу асар минг саҳифадан ортиқ) бўлган бу қимматли манба араб тилини ўрганиш бўйича Француз илмий институти томонидан Сурия пойтахти Дамашқда (биринчи жилди 1990-йили, иккинчи жилди 1993-йили) нашр этилган. Энг аввало, ушбу нашрни ўта синчкоовлик билан амалга оширган тадқиқотчи Клауди Салома улкан хизматини алоҳида таъкидлаш зарур. Тадқиқотчи асарнинг ўз тасарруфида бўлган тўртта қўлёзма нусхасини қиёсий ўрганиб, улардаги кўп фарқларни алоҳида кўрсатган. Қўлёзмаларнинг биринчиси Искандария (Миср) шаҳри кутубхонасида мавжуд бўлиб (779Б рақамли), 209саҳифадан иборат. Насх хатида битилган ушбу қўлёзма 659 ҳижрий (1269милодий) санада Муҳаммад ибн Ҳасан ибн ал-Ҳусайн исмли хаттот томонидан Бухорода кўчирилган бўлиб, китоб муқаддимасида ёзилишича, “Табсиратул-адилла” нинг энг қадимий қўлёзма нусхаси ҳисобланади.

Иккинчи қўлёзма Қоҳирадаги “Дор ал-кутуб ал-мисрия” кутубхонасида сақланади. У 490 варақдан иборат ва йирик насх хатида кўчирилган. Афсуски, ушбу қўлёзма кўчирилган йил ҳам, унинг хаттоти ҳам кўрсатилмаган. Лекин француз тадқиқотчиси Клауди Саломанинг таъкидлашича, таҳминларга қараганда, бу қўлёзма юқорида зикр қилинган биринчи қўлёзмадан кўчирилган. Чунки иккала қўлёзмада айнан бир хилдаги хато ва нуқсонлар учрайди.

Нашр учун фойдаланилган учинчи нусха Қоҳирадаги машҳур ал-Азҳар университети кутубхонасида сақланаётган қўлёзмадир. У 1106 (301) рақами остида бўлиб, 383 саҳифадан иборат. Насх хатида

⁴ Абул Муин ан-Насафий. Ат-Тамҳид ли қоваидит-тавҳид. / таржимон. Элмурод хожи Ҳолмурод хожи ўғли. – Тошкент.: Мовароуннаҳр, 2006. – Б. 28.

битилган бу қўлёзма 1129/1717 санада кўчирилганлиги ҳақида унинг охириги саҳифасида қайд этилган.⁵

“Баҳр ал-калом (Калом илми уммони)”. Абул Муин ан-Насафийнинг ушбу асарининг наشري ҳам бизнинг ихтиёримизда мавжуд бўлганлиги учун у ҳақида кенгроқ маълумот бериш имкониятига эгамиз.

“Баҳр ал-калом” асари алломанинг учта катта асарлари орасида (“Табсира”, “Тамҳид”, “Баҳр ал-калом”) энг биринчи нашр эттирилган асар ҳисобланади. Ушбу асар илк мартаба 1886 йили Бағдодда тош босмада нашр эттирилган. Сўнгра асар Мисрда 1911 йил қайта нашр этилган.

Кейинчалик эса ушбу асар икки мартаба турк тилига ҳам таржима қилиниб нашр эттирилган⁶. Лекин “Баҳр ал-калом” асарининг энг сўнги наشري 1997 йил араб тадқиқотчиси Валийуддин Муҳаммад Солиҳ ал-Фарфур томонидан Дамашқда амалга оширилган. Тадқиқотчи ушбу нашрига ёзган кириш сўзида Насафийнинг ҳаёти ва илмий мероси ҳамда “Баҳр ал-калом” асари ҳақида, шунингдек, калом илми тарихи ҳақида ҳам қисқача маълумотлар бериб ўтган.

Дунёнинг бир қанча кутубхоналарида “Баҳр ал-калом”нинг қўлёзма нусхалари сақланмоқда. Улардан қуйидагиларни айтиш мумкин:

1. Асарнинг энг қадимги қўлёзма нусхаси Мисрда, Искандария шаҳрининг “Баладия” кутубхонасида Д-210-Н рақами билан сақланмоқда. Қўлёзма 950/1544 йил кўчирилган.

2. Яна бир қўлёзма 766 рақам билан Дубайдаги Жумаул-Можид деган олимга тегишли “ал-Марказ ли-с-сақофа ва-т-турос” номли марказнинг қўлёзмалар фондида сақланмоқда. Ушбу қўлёзма 1167/1754 йил кўчирилган.

⁵ Оқилов.С. Абул Муин ан-Насафий ва “Табсират ал-адилла” асарининг аҳамияти//ТИУ илмий –таҳлилий ахборот. – Тошкент.: 1/2002. – Б. 33.

⁶ Язичиўғли М. Mıvırodo ve Nesefoye gore insane hırriyeti kavrami. М. Е. В. Yayınları. – Istanbul: 1992. – Б. 5.

3. Учинчи қўлёзма Дамашқдаги “аз-Зоҳирия” кутубхонасида 4970 рақам билан сақланмоқда. Лекин ушбу қўлёзманинг кўчирилган вақти номаълум.

4. Асарнинг яна бир қўлёзмаси Мисрнинг “Дор ал-кутуб ал-Мисрия” номли кутубхонасида 113 рақам билан сақланмоқда. Ушбу қўлёзманинг ҳам кўчирилган йили номаълум.

5. Асарнинг яна бир қўлёзма нусхаси “ал-Баҳр фий ‘илм ал-калом” номи билан Россия ФА қошидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида В 3734 рақами билан сақланмоқда. Ушбу қўлёзма 1228/1813 йил кўчирилган. Асар китобнинг 29^а-71^б варақларини ташкил этади⁷.

Юртимизда ҳам, хусусан ЎзФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар фондида ушбу асар билан бевосита боғлиқ бўлган учта нодир қўлёзма сақланмоқда.

Биринчи қўлёзма “Муътақадот” номи билан 4008/II рақамида, иккинчи қўлёзма “ар-Рисола ат-тайсир” номи билан 10370/I рақамида ва учинчи қўлёзма “Табсиратул-адилла” номи билан 4146/V рақамида сақланмоқда. Мазкур қўлёзмаларнинг дастлабки иккитасининг номларидан келиб чиқиб, тадқиқотчиларда Насафийнинг шундай асарлари ҳам мавжуд, деган хулоса келиб чиқиши табиийдир. Лекин ушбу икки қўлёзма билан яқиндан танишиб чиқилганда, улар Насафийнинг “Баҳр ал-калом” асарининг ўзи эканлиги маълум бўлди.

“Муътақадот” қўлёзмаси бир қанча асарларни ўз ичига олган мажмуа ичидан ўрин олган. Қўлёзма китоби дастлаб “ал-Ақд ал-фарид фи назм ат-

⁷Арабские рукописи Института Востоковедения Академии Наук СССР. Краткий каталог. - Ч. I. - М.: Наука, 1986. – Б. 92.

тажвид” асари билан бошланган. Ушбу асарнинг муаллифи Муҳаммад ибн Муҳаммад аш-Шариф ас-Самарқандийдир. Асар китобнинг 1-34^а varaқларини ташкил этиб, жаъми 33 varaқдан иборат. Мажмуадан ўрин олган учинчи асар Абу-л-Мунтаҳанинг “Шарҳу-л-фикҳи-л-акбар” асари бўлиб, 1228/1813 йил кўчирилган. Асар китобнинг 86^а-109^б varaқларини ташкил этиб, жами 23 varaқдан иборат.

“Муътақадот” асари мажмуъадан ўрин олган иккинчи асар бўлиб, 34^б-85^б бетларни ташкил этади. Асар жаъми 52 varaқдан иборат. Қаторлар ўлчами 14,5 x 21,5 см.га тенг. Қўлёзма 1165/1752 йил кўчирилган. Афсуски, хатотнинг номи берилмаган. Қўлёзма насх хатида хунук тарзда кўчирилган бўлиб, баъзан матндаги нуқталар ҳам тушиб қолган. Шунинг учун ушбу қўлёзмани ўқиб тушуниш муъайян қийинчиликлар келтириб чиқаради.

Ушбу қўлёзма Насафийнинг “Баҳр ал-калом” асари билан солиштирилганда, икки асарнинг бошланиши айнан бир хил эканлиги маълум бўлди. Лекин “Муътақадот”нинг сўнгги varaқлари “Баҳру-л-калом”дан бироз фарқ қилади. “Баҳр ал-калом”нинг сўнгги бетлари

قال أهل النجوم: الشمس والقمر والنجوم في السماء الرابعة

деган сўзлар билан давом этади ва аҳли сунна ва ал-жамоа ҳамда аҳли тафсир олимларининг фикрлари Қуръони карим оятлари билан тасдиқланган⁸.

”Муътақадот”да эса, юқоридаги матндан сўнг Усмон (РА) ва Абу Бакр ас-Сиддиқ (РА) каби саҳобалар ҳақидаги ривоятлар келтирилган⁹. Ушбу ривоятлар “Баҳр ал-калом нашрида келтирилмаган. Лекин икки асар тўлиқ таққослаб кўрилганда, “Муътақадот” қўлёзмаси Абул Муин ан-Насафийнинг “Баҳр ал-калом” асарининг айнан ўзи бўлиб чиқди. Демак,

⁸ Қаранг: Насафий Абул МуинМаймун ибн Муҳаммад. Баҳру-л-калом / Валийуддин Муҳаммад Солих ал-Фарфур нашри. - Дамашк: Мактаба дори-л-фарфур, 1997. – Б. 370.

⁹ Қаранг: Муътақадот. Қўлёзма. ЎЗР ФА ШИ. Инв. № 4008/II. – Б. 85^а.

ушбу қўлёзманинг бундай номланиб қолганига сабаб, қўлёзма рўйхатга олинаётган вақтда у билан шуғулланган ходимлар уни қандай номланганлиги ҳақида аниқ маълумотга эга бўлмаганлар. Шунинг учун ходимлар асарнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб уни “Муътақадот” деб номлаганликлари мумкин.

Хулоса қилиб, ушбу қўлёзманинг номи “Муътақадот” эмас, балки, айнан “Баҳру-л-калом” асарининг ўзи, деб айтиш мумкин. Чунки Насафийнинг илмий мероси ҳақида хабар берувчи тарихий манбаларда унга “Муътақадот” номли асар тегишли экани ҳақидаги маълумотни учратмаймиз.

ЎзФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида сақланаётган иккинчи, “ар-Рисола ат-тайсир” қўлёзмаси “Муътақадот” қўлёзмасига нисбатан жуда чиройли насхталик хатида кўчирилган. Ушбу қўлёзма 1228/1813 йил хаттот Муҳаммад ал-Бухорий томонидан кўчирилган. Ушбу қўлёзма китоби ҳам ўз ичига бир қанча асарларни мужассам этган. Мажмуъадаги биринчи асар “Ар-Рисола ат-тайсир”дир. Иккинчи асар Али ибн Султон Муҳаммад ал-Қорӣ қаламига мансуб *“Шарҳ рисола Жалол ад-Девоний фима садара мин ибн ал-Арабий”* номли асар бўлиб, китобнинг 80^б-117^а варақларини ташкил этади. Учинчи асар форсий тилида ёзилган *“Рисола дар байон аз калимат Баҳоуддин Нақшбанд”* бўлиб, унинг муаллифи Муҳаммад ибн Маҳмуд ал-Ҳофизий ал-Бухорийдир. Асар 1232/1817 йил кўчирилган. Шунингдек, китобдан яна Имом Аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собит қаламига мансуб икки асар ўрин олган. Булар *“Васиятнома”* ҳамда *“ал-Фиқҳу-л-акбар”* номли асарлардир. Ушбу қўлёзмалар мажмуъасидан ўрин олган асарларнинг хати бир хиллигидан ундаги барча асарлар битта хаттот томонидан кўчирилган, деган хулосага келиш мумкин.

“Ар-Рисола ат-тайсир” қўлёзмаси ҳам “Баҳр ал-калом”нинг матни

билан солиштирилганда, ушбу қўлёзма ҳам айнан “Баҳр ал-калом” асарининг ўзи эканлиги маълум бўлди. Фақат бу қўлёзма нима учун “ар-Рисола ат-тайсир” деб номланганлиги номаълумдир. Чунки қўлёзманинг дастлабки варақида

هذه الرسالة مسمى بالتيسر للإمام أبي المعين النسفي رحمة الله عليه

(Маъноси: Бу рисола Тайсир (енгил) деб номланиб, Имом Абул Муинан-Насафийга тегишлидир), деган ибора мавжуддир¹⁰. Ушбу матн қўлёзмани кўчирган хаттотнинг қаламига мансубдир. “ар-Рисола ат-тайсир” ўзбек тилида “Енгил рисола” деган маънони англатади. Балки Насафийнинг аввалги икки асарига (“Табсира” ва “Тамҳид”) нисбатан ушбу асар ҳажм жиҳатдан кичик бўлганлиги учун “Тайсир”, яъни “енгилроқ” деган ном билан ҳам аталган бўлиши мумкин.

“Ар-Рисола ат-тайсир” ҳам худди “Баҳр ал-калом” асаридаги жумлалар билан бошланади. Лекин ушбу қўлёзма 64 фаслдан ташкил топган. “Баҳр ал-калом” ношири Валийуддин Муҳаммад Солиҳ ал-Фарфур эса, юқорида таъкидлаганимиздек, ўқувчига осон бўлиши учун нашрни фаслларга ажратишда ўзига хос йўл тутган. Шунинг учун нашр билан қўлёзма солиштирилганда, фасллар кетма-кетлиги ўртасида ихтилофлар учрайди. Лекин қўлёзмадаги матнлар тартиби айнан “Баҳр ал-калом” нашри билан бирхилдир. Қўлёзма билан “Баҳр ал-калом” нашри Қуръондаги Зул-Қарнайн қиссаси билан яқунланган. Фақат “Баҳр ал-калом” нашрида Зул-Қарнайн ҳақидаги ривоят батафсилроқ баён этилган¹¹.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, Абул Муин ан-Насафий қаламига мансуб ушбу қўлёзма номаълум сабаблар билан “ар-

¹⁰ Ар-Рисола ат-тайсир. Қўлёзма. ЎЗР ФА ШИ. Инв. № 10370/1. – Б. 1^а.

¹¹ Таққосланг: Насафий Абул Муин Маймун ибн Муҳаммад. Баҳру-л-калом / Валийуддин Муҳаммад Солиҳ ал-Фарфур нашри. – Дамашқ: Мактаба дори-л-фарфур, 1997. – Б. 371-372; Ар-Рисола ат-тайсир. Қўлёзма. ЎЗР ФА ШИ. Инв. № 10370/1. – Б. 81^а.

Рисола ат-тайсир” деб номланиб қолган. Аслида ушбу қўлёзма алломанинг бизга маълум “Баҳр ал-калом” асарининг айнан ўзидир. Чунки худди “Муътақадот” каби “ар-Рисола ат-тайсир” номини ҳам Насафий илмий мероси ҳақидаги маълумотлар келтирилган тарихий манбаларда учратмаймиз.

“Табсиратул-адилла” номли қўлёзмага келсак, ушбу қўлёзманинг ҳажми “Табсира”ёнинг бошқа тўлиқ ҳолдаги икки қўлёзмаларига нисбатан анча кам эканлиги боис нашр билан таққослашга ҳаракат қилдик. Лекин қўлёзма текширилганда, Насафийнинг “Баҳру-л-калом” асари экани маълум бўлди¹². Мазкур қўлёзма 4146/V рақами остидаги мажмуъа таркибида келтирилган. Ушбу мажмуъада каломга оид бир қанча асарлар бирлаштирилган. Лекин китобда “Табсира” атиги 61 варақни ташкил этган, холос. Қўлёзма варақининг ҳажми 14x24,5 см.га ва матннинг ҳажми эса 8x18 см.га тенгдир. Ҳар бир саҳифадаги матнлар 23 қатордан иборат. Шунингдек, ушбу қўлёзма мажмуъасидан калом илмига оид “Тухфату-л-мутакаллимин” ва “Шарҳу-л-фикҳи-л-акбар” каби асарларнинг ҳам нодир қўлёзма нусхалари ўрин олган. “Табсира”инг ушбу қўлёзма нусхаси насх хатида ёзилган бўлиб, 1231/1816 йили Рамазон ойининг тўққизинчи, жума кунинда хаттот Муҳаммад

Низомиддин Мирзо Азизхон томонидан тугалланган.

Бизни ажаблантираётган нарса шундаки, ЎзФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар фондида айнан “Баҳру-л-калом” номли қўлёзма йўқдир. Аксинча, ушбу асарнинг учта нусхаси ҳам турли номлар билан аталган. 4146 рақамли қўлёзма нусхаси ҳам

¹² Мазкур қўлёзма ҳам “ар-Рисола ат-тайсир” нусхаси билан таққослаб чиқилди. Қаранг: Ар-Рисола ат-тайсир. Қўлёзма. ЎзР ФА ШИ. Инв. № 10370/І. -В. 1^б, 79^а ва Табсирату-л-адилла. Қўлёзма. ЎзР ФА ШИ. Инв. № 4146/V. – Б. 81^а, 110^а.

худди “ар-Рисола ат-тайсир” нусхасидаги каби қўлёзма хаттоти томонидан “Табсирату-л-адилла” деб аталган. Хаттот асарни қуйидаги сўзлар билан тугаллаган:

“Аллоҳнинг инояти ила Сайфу-л-Ҳаққ Абул Муинан-Насафий қаламига мансуб “Табсирату-л-адилла” асари Аллоҳнинг фақир қули Мирзо Азизхон томонидан ёзиб тугалланди¹³.”

Бу ерда нима учун “Баҳру-л-калом” асари уч хил ном билан келган, деган савол туғилиши табиий. Бизнинг фикримизча, юқоридаги “ар-Рисола ат-тайсир” ва “Табсирату-л-адилла” хаттотлари фойдаланган қўлёзма ҳам “Баҳру-л-калом” деб номланмаган. Шу сабабли хаттотлар уни Насафийнинг шоҳ асари “Табсира” билан қиёслаганлар. Шу тариқа “ар-Рисола ат-тайсир” хаттоти ўз қўлёзмасига матннинг “Табсира”дан анча кам ва енгил бўлгани учун “яъни *“Енгиллаштирилган рисола”*” деб номлаган бўлиши мумкин. Иккинчи хаттот эса, қўлёзмани “Табсира”нинг қисқартирилган шакли, деган тахминга бориб уни “Табсирату-л-адилла” деб номлаган. Шунингдек, Насафийнинг “Табсирату-л-адилла” асарининг Мисрда сақланаётган 4406 (301) рақамли қўлёзма нусхасида алломанинг “Табсирату-л-адилла” асаридан ташқари яна “ат-Табсира фи илми-л-калом” номли бошқа асарлари ҳам мавжуддир, деган маълумотни учратамиз¹⁴. Ушбу маълумотдан биз “Баҳру-л-калом” асари “ат-Табсира фи илми-л-калом” деб ҳам номланган бўлиши мумкин деган хулосага келишимиз мумкин.

“Баҳр” деган сўз *денгиз, уммон* каби маъноларни англатади ва илм аҳли ўз асарларининг тўлиқ ҳолатда эканига далолат бериб мажозий маънода ушбу сўз билан асарларини номлаганлар¹⁵. Демак, бу ерда ва “ар-Рисола ат-

¹³ Табсирату-л-адилла. Қўлёзма. ЎзР ФА ШИ. Инв. № 4146/V. – Б. 110^а.

¹⁴ Табсирату-л-адилла. Қўлёзма. -Қоҳира: ал-Азҳар кутубхонаси. Инв. № 4406 (301) – Б. 2^а.

¹⁵ Ушбу номдаги кўплаб асарларни мисол келтириш мумкин: масалан: Абу Лайс ас-Самарқандийнинг “Баҳру-л-улум” номли тафсири.

тайсир” (“*Енгил рисола*”) номлари маъно жиҳатидан бир-бирига қарши бўлиб қолмоқда. Насафийнинг машҳур уч асарлари номларига ва уларнинг ўзагига аҳамият берсак (м-н: “Табсира”, “Тамҳид”, “Тайсир”), “ар-Рисола ат-тайсир” номи “Баҳру-л-калом” номига нисбатан алломанинг юқоридаги икки машҳур асарларининг номига яқинроқдир. Чунки Насафий ҳар бир асарини номлаганда иккинчи боб феълининг масдаридан фойдаланганига гувоҳ бўламиз. Шу нуқтаи назардан, бизнинг фикримизча, алломанинг ушбу асари аслида “ар-Рисола ат-тайсир” деб номланган бўлиши мумкин ва кейинги даврларда ушбу асар тадқиқотчилар томонидан мазмун-моҳиятига қараб юқоридаги бир қанча номлар билан аталган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Абул Муин ан-Насафийнинг юқоридаги учта машҳур асарларидан ташқари айрим олимлар яна бир нечта асарларни унга нисбат берадилар. Қуйида Насафийга нисбат берилган баъзи асарлар ҳақида тўхталамиз.

“Шарҳ ал-жомеъ ал-кабир (*Катта тўпلام шарҳи*)”. Турк олими М.С.Язичийўғли ушбу асарни Абул Муин ан-Насафийга умуман алоқаси йўқ эканлигини таъкидлайди. Энциклопедик олим Ҳожи Халифа ҳамда ал-Қураший эса ушбу асарни Абул Муинга тегишли эканлигини зикр қилганлар¹⁶. “Ал-Жомеъ ал-кабир” асари, аслида Имом Аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собитнинг шогирди Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Ҳасан аш-Шайбонийга (в. 187/802 й.) тегишли. Ҳ.Отайнинг фикрича, Насафий ўз даврининг машҳур илмларидан ҳисобланган фикҳни яхши ўзлаштирган бўлсада, лекин ушбу соҳа билан махсус шуғулланмаган. Шунинг учун ҳам ушбу асарни Абул Муинга тегишли эканлиги шубҳали ҳолатдир¹⁷. Ҳожи

¹⁶ Қаранг: Қураший. Ал-Жавоҳиру-л-мудийа фи табақоти-л-ҳанафийа: 2 жилдли. – Хайдаробод, 1332/1913.ж. II. Б. 189; Ҳожи Халифа. Кашфу-з-зунун ан асомиъи-л-кутуб ва-л-фунун: II жилдли. – Истанбул: 1360-62/1941-43. ж. I. – Б. 570.

¹⁷ Насафий Абул МуинМаймун ибн Муҳаммад. Табсирату-л-адилла фи усули-д-дин / Ҳ. Отай нашри. -

Халифа “Кашфуз-зунун”да ушбу асарни Абул Муинга тегишли эканлигига ўзи ҳам шубҳа билдирган. Чунки унинг асарида Алоуддин номли бир шахсининг номи зикр этилган. Ҳ.Халифа эса ушбу исми тушунтиришда хатоликка йўл қўйган бўлиши мумкин. Ҳ.Отайнинг фикрича, ушбу асар бошқа бир Насафийга тегишли, яъни Аҳмад Абу Наср ан-Насафийнинг назм шаклида битилган “ал-Жомеъ ал-кабир” номли асарининг шарҳи бўлиши мумкин.

“Маноҳиж ал-аимма фил-фуруъ (Имомларнинг фуруъу-л-фиқҳдаги услублари)”. Ушбу асар ҳам “Кашфуз-зунун”да, шунингдек ҳамда “ал-Фавоидул-бахийа”да зикр этилган. Ҳ.Отайнинг таҳминига кўра, бу асар усулул-фиқҳга оид. Мутакаллим олимларнинг усулул-фиқҳ ҳақида асар ёзиш одатлари ҳам бўлган¹⁸. Лекин бизнинг фикримизча, асарнинг номидан ҳам маълумки, у фуруул-фиқҳга оиддир. Агар ушбу асар фуруул-фиқҳга тааллуқли бўлса, бу асар ҳам Абул Муинга тегишли эканлиги шубҳалидир.

Демак, ушбу асар ҳам худди юқоридаги асар каби Абул Муинга тегишли эканлиги шубҳали бўлиб қолади. Лекин ушбу асарни Насафийга тегишли эмас, деган қатъий хулосага келишга шошилмаслик керак. Чунки ушбу асарнинг бир қўлёзма нусхаси Истанбулнинг Лолали номли кутубхонасида 1147 Тавҳид рақамида “Маноҳижул-иктидо бил-аиммати-л-мухтадин” номи билан сақланмоқда. Ушбу қўлёзма билан яқиндан танишиш унинг асл муаллифини аниқлашга ёрдам беради, дейиш мумкин.

“Изоҳул-манҳаж ли кавнил-ақли ҳужжатан (Ақлнинг ҳужжат бўлишида манҳажнинг изоҳи)”. Абул Муин ан-Насафий бу асарини “Тамҳид”нинг “Исбот каромати-л-авлийо” номли фаслининг охирида

Анкара: Ж.И. 1993. “Табсирату-л-адилла” нашрининг кириш қисми. Ebu'l Muon Nesefo ve Tebsiratъ'l-edille. – Б. 10.

¹⁸ Отай Ҳ. Ўша тадқиқот. Ўша жойда.

“Табсира” билан бирга зикр қилган¹⁹. Демак, ушбу асарни Насафийга тегишли эканлигида ҳеч қандай шубҳага ўрин қолмайди. Афсуски, ҳозирги маълумотларга кўра, ушбу асарнинг қўлёзма нусхалари дунё кутубхоналарида учрамайди.

Абул Муин ан-Насафий “Табсира”да яна “Қасидул-қавоид фи илмил-ақоид” ҳамда “ал-Ифсод ли ҳадъил-илҳод” номли асарлари ҳақида маълумотлар берган²⁰.

Юқоридаги асарлардан ташқари кўпгина тадқиқотчилар Абул Муин ан-Насафийга яна “ал-Умда фи усулил-фикҳ” ва “ал-Олим вал-мутааллим” асарларини нисбат берадилар.

“Тамҳид” ношири Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмаднинг таъкидлашича, “ал-Умда фи усулил-фикҳ” асари Абдуллоҳ ан-Насафий (в. 720/1320 й.) деган бошқа олимга тегишли деган тахмин ҳам бор²¹. Ушбу асарнинг Мисрнинг “Дор ал-кутуб ал-мисрия” кутубхонасида иккита қўлёзма нусхаси, биринчиси 711 *Ақоид Таймур* рақами ва иккинчиси 37830 *Б. Ақоид* рақами билан сақланмоқда. Ушбу қўлёзмалардаги келтирилган далиллардан, мазкур асар Абул Муин ан-Насафийга тегишли эканлиги маълум бўлади. Чунки ушбу асар Насафийнинг “Тамҳид” асарига жуда яқин руҳда ёзилган.

“Ал-Олим вал-мутааллим” асарига келсак, ушбу асарни “Баҳр ал-калом” ношири Валийуддин Муҳаммад Солиҳ ал-Фарфур Хайруддин аз-Зириклийнинг маълумотига таяниб Абул Муинга нисбат берган²². Шунингдек, Россия ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида ҳам

¹⁹ Насафий. Ат-Тамҳид ли қавоиди-т-тавҳид / Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмад нашри. – Миср: Дору-т-тибаъа ал-муҳаммадийа, 1986. – Б. 256. (Бундан кейин: Насафий. Тамҳид).

²⁰ Насафий. Тасбирату-л-адилла фи усули-л-дин: II жилдли. К. Салома нашри. - Дамашк., 1990-1993. Ж.II. – Б. 885. (Бундан кейин: Насафий. Табсира).

²¹ Насафий. Тамҳид. Кириш. – Б. 44.

²² Насафий. Баҳру-л-калом / Валийуддин Муҳаммад Солиҳ ал-Фарфур нашри. - Дамашк: Мактаба дори-л-фарфур, 1997. Кириш. – Б. 37.

ушбу асарнинг қўлёзмаси янглиш равишда Абул Муин ан-Насафий номи билан сақланмоқда²³. Лекин Фарфурнинг ушбу фикрига биз қўшила олмаймиз. Чунки кўпгина тадқиқотчилар ушбу асарни Имом Аъзам Абу Ҳанифага тегишли, деган хулосага келганлар. Жийбуллоҳ Ҳасан ҳам “ал-Олим вал-мутааллим” асарини Абул Муин ан-Насафийга тегишли эканлигини рад этади ва фақат Насафий ушбу асарни Абу Ҳанифадан ривоят қилганлигини таъкидлайди²⁴. Олмон тадқиқотчиси У.Рудольф эса, бу асарни ҳаттоки Абу Ҳанифага ҳам эмас, балки Абу Муқотил ас-Самарқандийга (в. 208/823 й.) хос деган хулосага келади²⁵. Лекин ушбу асар ҳақидаги маълумотларнинг аксарияти уни Абу Ҳанифага хос эканлигидан далолат беради. Насафийнинг ўзи ҳам “Табсира”нинг *“Тақлидчининг иймони”* номли фаслида, *“Абу Ҳанифа “ал-Олим ва-л-мутааллим” китобида шундай зикр қилган...”*, деган иборани ишлатади²⁶. Демак, ушбу асарни Абул Муинга тегишли эмас, деган қатъий хулосага келиш мумкин.

Шунингдек, К.Броккельман “Мубаҳасат аҳли сунна вал-жамоа маал фирақид-далла вал-мубтадиа” номли асарни Насафийга тегишли эканини баён қилган²⁷.

Юқорида Абул Муин ан-Насафий илмий мероси билан боғлиқ бўлган бир қанча асарлар ҳақида маълумот бердик. Лекин ўйлаймизки, алломанинг яна бизга номаълум бўлган бошқа асарлари мавжуд бўлиши мумкин. Бундай тахминимизга келажакда алломанинг илмий мероси ҳақида олиб

²³ Арабские рукописи Института Востоковедения Академии Наук СССР. Краткий каталог. М.: Наука, 1986. Ж. I. – Б. 93.

²⁴ Насафий. Тамҳид. Кириш. – Б. 44.

²⁵ Рудольф У. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. Перевод с немецкого языка. - Алматы: Фонд “XXI век”, 1999. – Б. 29-36.

²⁶ Насафий. Табсира. Ж. I. – Б. 25.

²⁷ Броккельман. GAL. Ж.I. – Б. 426.

бориладиган янги изланишлар аниқлик киритади, албатта.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Насафий илмий фаолиятнинг сермахсул даври Бухоро шаҳрига тўғри келади. Унинг 481/1088-89 йилда Бухорога ўз сафдошлари билан кўчиб ўтиши бу шаҳарда унинг илмий фаолияти учун қулай шароит яратиб берди. Тарихий манбаларга аҳамият берсак, Насафий айнан Бухорода ўзининг энг катта асарларини ёзиб тугатган ва шу шаҳарда кейинги даврларда мотуридия таълимотини ривожлантирган унинг кўплаб шогирдлари пайдо бўлди. Насафий ва унинг сафдошларининг Бухорога кўчиб ўтишлари натижасида ҳанафий уламолари билан шофий уламолари ўртасидаги ақидавий масалаларда дастлабки ихтилофлар пайдо бўла бошлади. Кейинчалик эса бу ихтилофлар шу даражага бориб етдики, салжуқийлар сояси остида фаолият олиб борган шофий-ашъарийларнинг мотуридия таълимотиغا нисбатан тухматлари Абул Муин ан-Насафийнинг ўз илмий меросида кескин бурилиш ясаганига сабаб бўлди.

Алломанинг ёзиб қолдирган асарларига тўхталсак, биз фақат улар орасида учта асарнигина аниқ далиллар билан Насафийга хос деган хулосага келдик ва ушбу асарлар билан боғлиқ бўлган бошқа номдаги қўлёзмаларни таҳлил қилишга муваффақ бўлинди.

Насафийнинг илмий меросига бўлган муносабатларга аҳамият берсак, юртимизда яқингача Абул Муин ан-Насафийнинг илмий мероси билан тадқиқотчиларимиз яқиндан таниш бўлмаганлар. Шунини айтиш керакки, Мовароуннаҳрда калом илми тарихи ҳақида бир қанча асарларда маълумотлар келтирилган. Хусусан, ушбу диёрда калом илмида ўзига хос мактаб яратган буюк мутакаллим Абу Мансур ал-Мотуридий ҳақида кам бўлса ҳам, муайян даражада маълумотларни учратиш мумкин. Лекин Абул Муин ан-Насафий ҳақида биронта ҳам маълумот келтирилмаганини қандай изоҳлаш мумкин. Рус тадқиқотчиларидан В.Бартольд ҳам Насафий яшаган

даврга тўхталсада, аллома ҳақида биронта ҳам сўз айтмаган. Яна таниқли рус тадқиқотчиларидан И.П.Петрушевский ҳам ўзининг “Ислам в Иране” номли йирик асарида XI-XII асрларда Мовароуннаҳрдаги калом илми ривожига ҳақида кўплаб маълумотлар беради. Жумладан, И.П.Петрушевский ушбу асарида мотуридия ва ашъарийа мактаблари ва уларнинг вакиллари ҳақида тўхталиб ўтсада, лекин Мотуридий издошларидан у фақат Нажмуддин Абу Ҳафс ан-Насафийни мисол қилиб келтиради, холос. Абул Муин ан-Насафий ҳақида эса мутлақо гап юритмайди. Аксинча, ашъарийлардан бўлган Имом Ғаззолий ҳақида маълумотлар келтиришда давом этади. Бу мулоҳазаларимиздан Абул Муин ан-Насафийнинг ҳаёти ва илмий мероси ўша даврнинг кўпчилик тадқиқотчилари назаридан тамомила четда қолганлиги маълум бўлади. Шунингдек, юртимиз тадқиқотчилари ҳам ушбу мавзуга тўхталганларида Абул Муин ан-Насафийнинг илмий меросини четлаб ўтганлар. Ушбу ҳолат мустақиллигимиздан кейин ҳам давом этмоқда. Масалан, тарихчи олим П.Равшанов ўзининг “Қашқадарё тарихи” номли китобида ҳам XI-XII асрлардаги Насаф тарихи ҳақида кўп маълумотлар беради. Ушбу олим ҳам, афсуски, мазкур асарида Абул Муин ан-Насафий ҳақида ҳеч қандай маълумот келтирмаган. У ҳам И.П.Петрушевский каби алломанинг энг яқин шогирди Нажмуддин ан-Насафий ҳақида сўз юритган. Шунингдек, калом илмига оид тадқиқот олиб бораётган бошқа тадқиқотчилар ҳам ҳамон Насафийнинг илмий меросига бефарқ қолиб келмоқдалар. Абу Муин ан-Насафий давридаги сиёсий вазият анча кескин тус олган эди. Салжуқийлар ва қорахонийлар ўртасида бўлиб турган урушлар Мовароуннаҳрда маърифий ва маданий ҳолатларга ўз таъсирини ўтказар эди. Бунинг натижасида Насафий ва Паздавийларнинг Бухорога кўчиб ўтишлари Бухорода ҳам Абу Ҳанифа издошларинининг сони ортиб боришига туртки бўлди.

- Абу Муин ан-Насафийнинг Мовароуннаҳрда мотуридия

таълимотининг шаклланиши ва ривожланишида ўрни ниҳоятда беқиёс эди. Насафий ушбу ўлкадаги ашъарийларга қарши раддиялар бериб, ўлкада Мотуридий қолдириб кетган таълимотни сақланиб қолишига замин яратди.

- Насафийнинг “Табсират ал-адилла” ва “Тамҳид” асарлари ўзаро қиёсий ўрганилганда “Тамҳид” асари “Табсират ал-адилла” асарининг мухтасари эканлиги маълум бўлди.

- Абу Муин ан-Насафий ўз ҳаёти ва илмий фаолияти давомида кўплаб шогирдлар етиштирган. Улар жумласидан Алоуддин ас-Самарқандий, Иброҳим ас-Саффор, Алоуддин ал-Асмандий ва Нуриддин ас-Собуний каби кейинчалик машҳур мотуридия мутакаллимлари сифатида шухрат қозонган олимларни айтиб ўтиш мумкин.

- Насафийнинг тинимсиз изланишлари ва у қолдирган шогирдларнинг меҳнатлари натижасида VI/XII аср охирларига келиб ушбу таълимот мотуридия таълимоти сифатида тан олинди. Кейинги аср авлодлари мовароуннаҳрлик ҳанафий мутакаллимларни “Асҳоб ал-мотуридия” яъни “Мотуридия вакиллари” деб эътироф эта бошладилар.

- Яна шуни айтиб ўтиш мумкинки, яқин ўтмишда “Ақоид” фанида Насафийнинг “Тамҳид” асаридан фойдаланиш жароёнини кузатилмади. Бизнинг фикримизча ҳозирда ҳам толиби илмлар ақида борасидаги илмларини бойитиш учун ушбу асардан фойдалансалар фойдадан холи бўлмайди.

Ушбу малакавий битирув иши хотимаси сифатида шуни айтиш мумкинки, бизнинг ушбу тадқиқотни амалга оширишдан асосий мақсадимиз, Абу Муин ан-Насафийнинг ҳаёти ва бой илмий меросини халқимизга танитишдир.